

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA YOZGI
SOG'LOMLASHTIRISH OYLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH**

Masharipova Muhabbat

Xorazm viloyati Gurlan tumani 30-DMTT tarbiyachisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida yozgi sog’lomlashtirish oylarini samarali tashkil etish” haqida fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar: O’yin, metodika, strategiya, ta’limiy tarbiyaviy, sog’lomlashtirish,

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni, bilan birga tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida qator vazifalarni belgilab berdi. Belgilangan vazifalar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni sog'lom, jismoniy barkamol va har tomonlama rivojlanishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berilishini inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yozgi sog'lomlashtirish va chiniqtirish ishlarini samarali tashkil etilishiga alohida e'tibor berish zarur. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni sog'lomlashtirish va chiniqtirish ishlarini tashkil etish yozgi sog'lomlashtirish davri (iyun-avgust)da amalga oshiriladi. Aynan, yoz faslida bolalarning ochiq havoda ko'proq sayr qilishlari, tanasini chiniqtirish, harakatda bo'lish va salomatligini mustahkamlash uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qulay va zaruriy shart-sharoitlar yaratiladi. Shuningdek, yozda maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'tkaziladigan barcha tadbirlarni yengillashtirish, qiziqarli va yorqin o'tishini ta'minlash, charchoqyozdi mashqlar, turli ko'ngilochar tadbirlarni muntazam uyushtirish, kichik sayrlarni tashkillashtirish, ijodiy va amaliy ishlarni bajartirish, suv muolajalarini o'rinli qo'llash va alohida belgilangan kun tartibiga qat'iy amal qilish tavsiya etiladi. Yozgi davrda o'quv yili davomida olib borilgan rivojlantirish markazlari va umumiy guruhlardagi ta'limiy-tarbiyaviy faoliyat davom ettiriladi, ya'ni davrga mos berilgan oy va lialtalar mavzulari asosida har kuni

ta'limiy faoliyat tashkil etiladi. Bunda yosh guruhlaridagi bolalarning rivojlantirish markazlari (Qurish-yasash va matematika; syujetli-rolli o'yinlar va sahnalashtirish; til va nutq; fan va tabiat; san'at)dagi erkin faoliyatlari hamda umumiy guruh (frontal)larda (musiqqa, nutq o'stirish, jismoniy tarbiya, badiiy adabiyot, elementar matematika, ikkinchi tilni o'rganish) mashg'ulotlarini olib borish tavsiya etiladi. Quyida ushbu jarayonni tashkil etish bo'yicha mavzuli rejalashtirish taqdim etilgan. Pedagoglarning ushbu namunaviy rejalashtirishdan tashkilot imkoniyati, yosh guruhining shart-sharoiti va albatta, bolalarning yosh xususiyatlari, qobiliyati va ehtiyojlaridan kelib chiqib ijodiy yondashgan holda tashkil etish tavsiya etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining yozgi sog'lomlashtirish davrida amalga oshiriladigan tashkiliy, metodik, sog'lomlashtirish hamda nazoratga doir chora- tadbirlar rejasi tashkilotning navbatdagi pedagogik kengashida tasdiqlanadi. Tashkilotning yozgi sog'lomlashtirish davri ish rejasida ta'limiy-tarbiyaviy ishlar, sog'lomlashtirish-chiniqtirish ishlari, tashkiliy ishlar (obodonlashtirish, moddiy- texnik bazani boyitish) hamkorlik ishlari, sport va ko'ngilochar tadbirlari belgilanishi maqsadga muvofiqdir.

Yozgi sog'lomlashtirish davrining maqsadlari:

- salomatlikni muhofaza qilish va mustahkamlash;
- bolalarning shikastlanishi va kasallanishini oldini olish;
- yozgi davrda maktabgacha yoshdagi bolalarning harakatlanish faolligini, xissiy va kognitiv rivojlanishini ta'minlash;
- bolalarning bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlashga yo'naltirilgan ta'limiy-tarbiyaviy jarayonning samarali shakl va usullaridan foydalanish uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratish.

Yozgi sog'lomlashtirish davrining vazifalari:

- ❖ bolalarning salomatligini mustahkamlash;
- ❖ tabiiy omillardan keng foydalanish hisobiga bolalarni sog'lomlashtirish va jismoniy rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar tizimini amalga oshirish: havo, quyosh, suv;
- ❖ o'quv yili davomida olingan BKMni mustahkamlashga qaratilgan ta'limiy-tarbiyaviy jarayonni tashkil etish;

- ❖ sog'lom turmush tarzi va bilimga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish;
- ❖ xavfsiz xatti-harakat ko'nikmalarini takomillashtirish;
- ❖ tabiat qo'yni (gulzor, bog', tajriba maydonchasi)da mehnatni tashkil etish, bilish faoliyati, turli xil ta'limiy va harakatli o'yinlarni tashkil etish, amaliy kuzatish, tajriba-eksperimentlar, samarali ilmiy-tadqiqot faoliyati uchun tabiiy muhit (sharoit)dan foydalanish;

ota-onalar o'rtasida tarbiya va sog'lomlashtirish masalalari bo'yicha pedagogik va sanitariya-targ'ibot ishlarini amalga oshirish, yozgi davrda ularni bolalar bilan birgalikdagi tadbirlarga jalb qilish.

Yozgi sog'lomlashtirish davrida tarbiyachilar faolligi.

Yozgi sog'lomlashtirish oylari davomida tarbiyalanuvchilar bolalar bog'chasiga mos o'yinlardan foydalangan holga o'zlarining "men"ini ham shakllantirib boradilar. Xuddi shuningdek biz quyida maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun yozgi sog'lomlashtirish davrining mazmunli o'tishi, bolajonlarimining yuksak bilim sohibi, teran fikr egisi qilib tarbiyalash bizning burchimizdir.

Bolalar bog'chasi tarbiyachilari bu borada alohida o'rin tutadi. Bolalar bilan ko'p vaqt sarflash, ular o'z xatti-harakatlarini, to'g'ri yo'nalishda o'zgartirish imkoniyatiga ega. Misol uchun, o'g'il bolalarni qizlarni xafa qilishning iloji yo'q, deb hisoblanishi kerak, chunki ular zaifdir; Aksincha, qizlarga joy berish, oldinda borish, ularga g'amxo'rlik qilish va yordam berish kerak. Bunga o'rta va katta guruhlarda tavsiya etilgan quyidagi o'yinlar yordamida erishish mumkin, chunki bu yoshlar bolalar kollektiv muloqotni o'rganishadi.

Xullas, bolalar mazkur didaktik o'yinlar orqali ayollarni ehtiyot qilish kerakligini, ular nozik xilqat ekanligini, yigitlarni kuchli, mard, jasur inson sifatida tanib ulg'ayadilar.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi PQ-2707-son "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
2. "Bolangiz maktabga tayyormi?" O'zb Res. Xalq ta'limi vazirligi Respublika ta'lim markazi, Ma'rifat-Madadkor nashriyoti.
3. F.R. Qodirova. «Maktabgacha yoshdagi rusiyzabon bolalarni o'zbekcha so'zlashishga o'rgatish» (metodik qo'llanma). Toshkent, «O'qituvchi», 1997
Eremeeva V.D. O'g'ilbolalarvaqizlar. Turlixilyo'llarbilano'rgating, turliyo'llarbilanseving. Samara. O'quvadabiyoti, 2005 yil.
4. Kurbatova S. Kitobo'g'ilbolalaruchun, kitobqizlaruchun. "Maktabgachata'lim" 2012 yil 10-son
5. A.Avloniy Tanlangan asarlar 2 jildlik, 2-jild –T.: Ma'naviyat, 1998-yil, 37-bet.